

AUTISTIK SPEKTR BUZILISHLARI BO‘LGAN BOLALARDA KOMMUNIKATIV RIVOJLANISH DARAJALARI

Murodova Sarvigul Raxim qizi

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston Milliy Pedagogika universiteti

Maxsus pedagogika fakulteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20405639>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kommunikativ rivojlanish darajalari, beixtiyor xatti-harakat, qasddan qilingan xatti-harakat, nostandart muloqot (bolani yaqin doirasi tushunadi), standart (umumiy qabul qilingan) muloqot, mavhum belgilar, kommunikativ ko‘nikmalar - muvaffaqiyatli kommunikatsiya (muloqot) uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalar, muqobil aloqa tizimini joriy etishdan oldingi harakatlar, ijtimoiy o‘zaro ta’sir - odamlarning ma’lum ijtimoiy vaziyatlarda o‘zlarini qanday tutishlari kerakligi qobiliyati va tushunchasi haqida fikrlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ASD, muloqot, belgilar, BKM, matritsa, til, ko‘nikma, ijtimoiy ta’sir.

Abstract. This article highlights the levels of communicative development, involuntary behavior, intentional behavior, unconventional communication (understood by the child’s close environment), conventional (generally accepted) communication, abstract symbols, communicative skills required for successful communication, actions preceding the implementation of an alternative communication system, and social interaction — the ability and understanding of how people should behave in specific social situations.

Keywords: ASD, communication, symbols, BCM, matrix, language, skills, social interaction.

Аннотация. В данной статье рассматриваются уровни коммуникативного развития, произвольное поведение, намеренное поведение, нестандартная коммуникация (понятная ближайшему окружению ребенка), стандартная (общепринятая) коммуникация, абстрактные символы, коммуникативные навыки — навыки, необходимые для успешной коммуникации (общения), действия, предшествующие внедрению системы альтернативной коммуникации, а также социальное взаимодействие — способность и понимание того, как люди должны вести себя в определённых социальных ситуациях.

Ключевые слова: ASD, коммуникация, символы, БКМ, матрица, язык, навыки, социальное взаимодействие.

O‘quvchiga muloqotning qaysi usuli mos kelishini aniq aniqlash uchun uning muloqot rivojlanishining qaysi darajasida ekanligini tushunish muhimdir. Mutaxassislar kommunikativ rivojlanishning yetti darajasini ajratib ko‘rsatadilar. Neyrotipik rivojlanishda bola 2 yoshgacha bu bosqichlarning barchasidan o‘tadi. Autizm va boshqa aqliy xususiyatlarga ega bo‘lgan bolalarda til rivojlanishi boshqacha kechadi.

1-daraja. Beixtiyor xatti-harakat

Bunday xatti-harakatlar tug‘ilgandan 3 oygacha bo‘lgan chaqaloqlarga xosdir. Bola o‘z xatti-harakatlarini nazorat qilmaydi, uning yig‘lashi nimagadir ta’sir qilishini anglamaydi, lekin shu bilan birga xatti-harakatlari uning umumiy holatini aks ettiradi. Bolani parvarish qilayotgan

kattalar bolaning qachon och qolgani, qachon uxlagisi kelayotgani yoki noqulaylik sezayotganini anglatuvchi signallarni tushunishga harakat qilishadi.

2-daraja. Qasddan qilingan xatti-harakat

3 oydan 8 oygacha bo'lgan davrda neyrotipik rivojlanishda bola o'z xatti-harakatlarini nazorat qila boshlaydi, ammo u hali kattalar bilan ataylab muloqot qilish uchun xatti-harakatlardan foydalanmaydi; xatti-harakatlari odamga emas, balki atrof-muhitni o'zgartirishga qaratilgan. Atrofdagilar chaqaloqning signallarini tushunish va tanib olishga harakat qilishadi. Muhit kengayganda birinchi darajadan ikkinchi darajaga o'tish mumkin. Agar bolani to'siqli karavotda ushlab turilsa va yig'layotganda unga yaqinlashilmasa, u birinchi darajada qoladi. Bu bolalar uylarida ishlaydigan mutaxassislariga yaxshi ma'lum - u yerdagi karavotlardagi bolalar asosan jim turishadi, chunki ularning signallariga javob beradigan hech kim yo'q.

Shunday qilib, birinchi va ikkinchi darajalarda bolada hali kommunikativ niyat yo'q, uning xatti-harakatlari kattalar tomonidan talqin qilinadi.

3-daraja. Nostandart muloqot (bolani yaqin doirasi tushunadi)

Uchinchi darajada bolada ataylab kommunikativ xatti-harakatlar paydo bo'ladi. Tashqi tomondan bola o'zini xuddi ikkinchi darajadagidek namoyon qiladi (yig'laydi, qichqiradi, jilmayadi, aftini burishtiradi), lekin buni ataylab, boshqa odamga nimanidir xabar qilish uchun amalga oshiradi (masalan, onasiga qarab baland ovozda tovush chiqaradi). Ikkinchi darajadan uchinchi darajaga o'tish har safar ikkinchi darajadagi signallarga javob beradigan muhim kattalar yonida bo'lganda mumkin. Shunday qilib, bolada sabab-oqibat bog'lanishi tushunchasi paydo bo'ladi va u bu signallarni ataylab yubora boshlaydi.

Bunday kommunikativ xulq-atvor 6 oydan 12 oygacha bo'lgan neyrotipik rivojlanayotgan bolalarga xosdir. U nostandart deb ataladi, chunki u kattaroq yoshda ijtimoiy jihatdan maqbul emas. Xatti-harakatlari bolaning yaqinlariga tushunarli, ammo notanish odam yoki bu signallar nimani anglatishini aniqlay olmaydi.

4-daraja. Standart (umumiy qabul qilingan) muloqot

3. Taqlid qilish - tana harakatlari, narsalar bilan harakatlarni takrorlash yoki tovushlar va so'zlarni takrorlashni o'z ichiga olgan xatti-harakat.

4. Ko'rsatish ishorasi - ijtimoiy muloqot jarayonida o'z e'tiborini yoki boshqa odamlarning e'tiborini biror narsaga (kimgadir) qaratish uchun ishlatiladigan ishora.

12 oydan 18 oygacha bo'lgan davrda taqlid qilish ko'nikmasi yaxshi rivojlangan bo'lsa, bola standart muloqot darajasiga o'tadi. U boshqa yaqin odamlarining signallariga taqlid qila boshlaydi ("xayr-xayr," "qo'lga ol" imo-ishoralari, bosh irg'ash, ko'rsatish ishorasi, quchoqlash). Bunday xatti-harakatlar atrofdagilar uchun tushunarli va biz undan kattaroq yoshda ham foydalanamiz. Biroq, ASB bilan og'rigan bolalarda bu muloqot darajasi ko'pincha mustaqil ravishda shakllanmaydi.

Shuni ta'kidlash kerakki, muloqot rivojlanishining uchinchi va to'rtinchi darajalari ramzlargacha bo'lgan darajalardir, chunki bu darajalarda muloqot qilishda bolalar ramzlardan foydalanmaydilar.

5-daraja. Muayyan belgilar Bunday xatti-harakatlar atrofdagilar uchun tushunarli va biz undan kattaroq yoshda foydalanamiz.

Beshinchi darajadan boshlab, biz ramziy muloqotning paydo bo'lishi haqida gapirishimiz mumkin. Bola ma'lum belgilar yordamida muloqot qila boshlaydi, bular narsalarning fotosuratlarini yoki aniq rasmlari, ma'lum bir narsani ifodalovchi obyektlar (masalan, likopcha ovqatni, piyola - ichish istagini anglatadi), ma'lum bir harakatni ifodalovchi imo-ishoralari (masalan, bolaning arg'imchoqda tebranishiga o'xshash "tebranish" imo-ishorasi), ma'lum bir

harakat yoki narsa bilan bog'liq tovushga taqlid qilish. Ushbu darajadagi muloqot bir yoshdan ikki yoshgacha bo'lgan bolalarga xos, ammo mutaxassislar tomonidan rivojlanishning alohida bosqichi sifatida ajratilmagan.

6-daraja. Mavhum belgilar

5. Makaton tizimi - o'rganishda qiyinchiliklarga duch keladigan yoki funksional nutq bilan bog'liq muammolarga ega bo'lgan kattalar va bolalarni qo'llab-quvvatlash uchun ramzlar, belgilar va nutqni birlashtirgan til dasturi. Bola ma'lum belgilar yordamida muloqot qila boshlaydi, bular narsalarning fotosuratlarini yoki haqiqiy rasmlari, ma'lum bir narsani ifodalovchi obyektlar (masalan, likopcha ovqatni, piyola - ichish istagini anglatadi), ma'lum bir harakatni ifodalovchi imo-ishoralar (masalan, bolaning arg'imchoqda tebranishiga o'xshash "tebranish" imo-ishorasi), ma'lum bir harakat yoki narsa bilan bog'liq tovushga taqlid qilish.

Bola mavhum belgilar yordamida muloqot qila boshlaydi. Ularning farqi shundaki, ular faqat uzoqdan predmetga o'xshaydi. Bular piktogramma, rus imo-ishora tili (RJYA) yoki Makaton5 tizimidan foydalanish (ovozli nutq, imo-ishoralar va belgilarni birlashtirgan til dasturi) yoki ma'no jihatidan narsa yoki harakat bilan umuman bog'liq bo'lmagan belgilar bo'lishi mumkin. Bu bosqichda belgilar birma-bir ishlatiladi. Masalan, ichishni so'rash uchun bola "iching" deydi yoki "iching" imo-ishorasidan foydalanadi yoki kattalarga "iching" piktogrammasini olib keladi.

7-daraja. Til

Bu darajada bir nechta belgilar kombinatsiyasi yordamida muloqot boshlanadi (bu albatta nutq bo'lishi shart emas). Masalan, shirinlik so'rash uchun bola "Konfet ber" deydi yoki piktogrammalar yordamida "Men konfet xohlayman" jumlasini tuzadi.

Kommunikatsiya matritsasi

O'quvchi uchun AQK tizimini ishlab chiqish uchun uning hozirgi imkoniyatlari va muloqot uchun allaqachon foydalanayotgan vositalarining darajasini aniqlash kerak. Bu borada bizga yordam berishi mumkin bo'lgan variantlardan biri muloqot matritsasini to'ldirishdir.

6. Kommunikativ ko'nikmalar - muvaffaqiyatli kommunikatsiya (muloqot) uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar.

Muloqot matritsasi Oregon sog'liqni saqlash va fan universiteti doktori Ch. Roulend tomonidan ishlab chiqilgan va birinchi marta 1990-yilda nashr etilgan. Bu muloqot darajasini baholash va qayd etish metodikasi bo'lib, u insonning qanday muloqot qilishini aniq belgilash, shuningdek, muloqot ko'nikmalarini yanada rivojlantirish maqsadlarini aniqlashning umumiy sxemasini olish imkonini beradi.

Ushbu vosita autistik spektr buzilishlari bo'lgan bolalar va kattalarning, shu jumladan, kommunikativ darajasi 0 dan 24 oygacha bo'lgan neyrotipik rivojlanish yoshiga mos keladigan sensor, harakat va kognitiv buzilishlari bo'lgan bolalarning kommunikativ imkoniyatlarini baholashga imkon beradi.

Muloqot matritsasi muloqotning to'rtta asosiy motivini qamrab oladi (kerakli narsani olish; keraksiz narsadan voz kechish; ijtimoiy o'zaro ta'sirda ishtirok etish; ma'lumot berish yoki olish). Matritsa kommunikativ xulq-atvorning barcha turlarini, shu jumladan muqobil va qo'shimcha muloqot shakllarini (MQSH) va ramzgacha bo'lgan muloqotni (imo-ishoralar, yuz ifodalari, nigoh va tana harakatlari) hisobga oladi. Pedagog yoki ota-ona mustaqil ravishda muloqot matritsasini to'ldirishi (buning uchun bepul saytdan foydalanish mumkin) va yaqin kelajakdagi rivojlanish zonasida muloqotni yaxshilash maqsadlarini ko'rishini mumkin.

Muqobil aloqa tizimini joriy etishdan oldingi harakatlar

O'quvchining kommunikativ qobiliyatlarini rivojlanishining hozirgi darajasini aniqlagandan so'ng, tabiiy nutq va/yoki yozuvni qanday usul bilan to'ldirish yoki almashtirish mumkinligini hal qilish kerak. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, AQK haqida gapirganimizda, biz muloqotning barcha usullarini nazarda tutamiz. Shunday qilib, bu tegishli texnologiyalar va qurilmalarni o'z ichiga oladi, ammo ular AQKning asosi emas.

7. Ijtimoiy o'zaro ta'sir - odamlarning ma'lum ijtimoiy vaziyatlarda o'zlarini qanday tutishlari kerakligi qobiliyati va tushunchasi.

O'quvchi nima yeyishni xohlayotganini, nima o'ynashni, qayerga borishni yoki ma'lum bir muammo haqida gapirish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak: uning boshi og'riyapti yoki umuman o'zini yomon his qilyapti. Bu kommunikatsiyaning bir darajasi, bir pog'onasidir. Shuningdek, o'quvchi boshqalar bilan ma'lumot almashish, atrofdagilar bilan munosabatlarni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash hamda ijtimoiy o'zaro ta'sirga jalb qilish uchun muloqotdan qanday foydalanishi mumkinligini hal qilish kerak⁷.

Bu uchta soha sinfdagi o'quv jarayonida ishtirok etish uchun juda muhimdir. Biroq, biz AQK tizimi insonga o'z-o'zi bilan muloqot qilishda qanday yordam berishi mumkinligi haqida kamdan-kam o'ylaymiz. Inson kun oxirida nima qilishini o'ylaydi. Kun qanday o'tgani haqida o'ylash uchun ongida tildan foydalanib, yoqimli xotiralarga sho'ng'iydi.

Maktabda o'qish ham muloqotni talab qiladi. O'quvchilar qachon muloqot qilishni xohlashlari va qachon buni qilishlari kerakligi haqida o'ylash muhimdir. O'quvchilarga nima kerakligini, nimani xohlashlarini qachon aytish kerak? Axborot almashish uchun qanday imkoniyatlar mavjud? Tengdoshlar va o'qituvchilar bilan munosabatlarni o'rnatish va qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari qanday? Buning uchun ularda aloqa vositalari bormi? O'quvchi tengdoshlari va o'qituvchilari bilan muloqot qilishi va ijtimoiy o'zaro ta'sirga kirishishi uchun qanday qilib AQK tizimini ishlab chiqish kerak? O'quvchilarning ko'pchiligi muammoni o'ylashga harakat qilib, o'zlari bilan "pichirlashib" gapiradilarmi? O'quvchilarimizda bunday ichki muloqotni qo'llab-quvvatlash uchun AQK tizimidan qanday foydalanish kerak?

Muloqotning joriy darajasini aniqlab, o'quvchi kun davomida qayerda va kim bilan muloqot qilishini, unga qanday muloqot usullari mavjudligini o'zlari uchun aniqlagach, o'quvchi bilan ishlaydigan jamoa ADAning individual tizimini yaratishga kirishadi.

Belgilarni tanlash

O'quvchi uchun mavjud bo'lgan ramziylik darajasi bizga uning muloqot uchun qanday ramzlardan foydalanishi mumkinligini aniqlash imkonini beradi. Inson qanday tizimdan foydalanmasin, ramzlar tushunish darajasiga mos kelishiga ishonch hosil qilishimiz lozim.

Misol uchun, o'quvchi qo'lini yuvishi kerak bo'lgan vaziyatni ko'rib chiqaylik. Agar biz uning kommunikativ rivojlanishning 3-4 darajasida ekanligini aniqlagan bo'lsak, demak, u hali aniq va mavhum belgilarni tushunmaydi. Shu bois, biz uni aniq belgilarni tanib olishga o'rgatishni boshlaymiz. Ushbu jarayon uchun aniq ramz sovun bo'lishi mumkin ("ovqat" so'rash uchun likopcha yoki "ichimlik" so'rash uchun piyola kabi). Shunda o'quvchiga "qo'lingni yuv" deb so'rash uchun sovun uzatishni o'rgatamiz.

Ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan murakkab variant - karton kartochna yoki fanerga yelim to'pponcha yordamida yopishtirish mumkin bo'lgan maishiy buyumlarning kichik nusxalaridan foydalanishdir (ovqat uchun kichik qoshiq, ichimlik uchun plastik idish, o'yinchoq sovun). O'quvchi suv ichmoqchi yoki qo'lini yuvmoqchi ekanligini bildirish uchun kichik nusxani ko'rsatishi yoki uni kattalarga berishi mumkin.

Agar o'quvchiga kommunikativ rivojlanishning beshinchi darajasi mavjud bo'lsa va u aniq belgilarni tushunishni o'rgangan bo'lsa, biz buyumlarning fotosuratlaridan (sovun, suv

jo'mragi) yoki tabiiy rasmlardan foydalanishimiz mumkin. Ular yordamida o'quvchi "qo'l yuvish" iltimosi bilan murojaat qiladi. Tasvirlar bir tusli "shovqinsiz" fonda bo'lishi va yaxshi ajralib turishi muhimdir.

Oltinchi darajada, o'quvchiga mavhum tasvirlar, imo-ishoralar yoki hatto so'zlar tushunarli bo'lganda (agar u o'qishni bilsa), biz muloqot uchun har qanday mavhumroq belgilar yoki yozilgan so'zlarni taklif qilishimiz mumkin. Mamlakatimizda Boardmaker va Picto selector ilovalari mavjud bo'lib, ular turli xil tasvirlarning keng tanlovini o'z ichiga oladi.

Bundan tashqari, bu darajada biz o'quvchini ko'rish qobiliyati cheklangan bo'lsa, imo-ishoralar yoki Brayl tizimi yordamida muloqot qilishga o'rgatishimiz mumkin. Agar o'quvchi yozishni bilsa, bu bosqichda u o'zi yozgan so'zni iltimos sifatida ishlatishi mumkin.

Yettinchi darajada o'quvchiga turli belgilarni birlashtirishni o'rgatamiz. Masalan, u PECS tizimi yordamida "Men tishlarimni tozalamoqchiman" jumlasini tuzishi mumkin.

ADK vositalarini tanlash

Ramziylik darajasi aniqlangandan so'ng, o'quvchiga mos keladigan ADA vositalarini tanlashga o'tish mumkin.

Modallik bo'yicha ADK vositalarini quyidagilarga bo'lish qabul qilingan:

imo-ishora tizimlari;

grafik belgilar;

predmetli ramzlar (biz predmetli ramzlar yetarli darajada ramziylashtirilmaganda ishlatilishini aytib o'tgan edik va ular haqida batafsil to'xtalib o'tirmaymiz).

Imo-ishorali muloqotni tanlashda bir nechta omillarni hisobga olish muhim. Avvalo, o'quvchida taqlid qilish ko'nikmasi qay darajada rivojlangani. Taqlid qilish ko'nikmasining past darajasida imo-ishoralar yordamida muloqot qilish ko'nikmasini shakllantirish qiyin. Bundan tashqari, o'quvchi tarbiyalanayotgan muhit imo-ishoralarni tushunish va ulardan foydalanishga qanchalik tayyor ekanligini anglash muhim. Agar bola bilan ishlaydigan jamoa imo-ishorali muloqotni joriy etishga tayyor bo'lsa, buning uchun rus imo-ishora tili (RJYA) imo-ishoralaridan foydalanish yoki foydalanish osonroq bo'lgan Makaton tizimi imo-ishoralarini asos qilib olish mumkin. Bolaning mayda motorikasining rivojlanish darajasi ham muhim ahamiyatga ega. Kattalar ortidan bola qanchalik ko'p imo-ishoralarni takrorlay olsa, muloqot shunchalik xilma-xil bo'ladi.

Agar turli sabablarga ko'ra imo-ishora tizimidan foydalanishning iloji bo'lmasa, asosiy muloqot vositasi bola uchun mavjud bo'lmay qolsa (masalan, PECS albomi yo'qolsa yoki planshetdagi batareya quvvati tugab qolsa), tezkor muloqot uchun bir nechta asosiy imo-ishoralarni qo'llashga harakat qilish kerak. Bular "Yordam ber", "Hojatxona", "Yemoq", "Ichmoq", "Og'riyapti" imo-ishoralaridir.

ASB bo'lgan bola muqobil yoki qo'shimcha muloqotdan foydalanishni boshlashi uchun unga bu ko'nikmani to'g'ri singdirish muhimdir. Ko'pgina noverbal bolalar nomaqbul xatti-harakatlardan muloqot sifatida foydalanishga o'rganib qolganlar. Masalan, biror narsa olishni yoki yoqimsiz faoliyatdan voz kechishni xohlab, yig'lash yoki baqirish. Biz bolalarni ADKdan foydalanishga o'rgatamiz, shu jumladan, nomaqbul xatti-harakatlarni xuddi shu maqsadga xizmat qiladigan kommunikativ xatti-harakatlar bilan almashtirish uchun ham.

BKMning u yoki bu tizimi to'g'ri kiritilganda bola muloqotning qiymatini ancha tez tushuna boshlaydi, ya'ni muloqot uni istagan maqsadiga erishishga olib kelishiga ishonch hosil qiladi. Shuning uchun BKMni kiritish, odatda, motivatsion rag'batlar yoki bolaning faoliyat turlaridan foydalanishdan boshlanadi. Masalan, agar bola pechenyeni juda yaxshi ko'rishini bilsak, unga pechenye solingan idish va pechenye tasviri tushirilgan kartochka tayyorlab

qo'yamiz. Bola pechenyeni ko'rib, unga qo'l uzatganda, jismoniy ko'rsatma yordamida "Pechenye" kartochkasini olishga va bizga uzatishga yordam beramiz, so'ngra kartochkani darhol pechenye bo'lagiga "almashtiramiz". Bir necha shunday sinovlardan so'ng bola o'zi kartochkani uzata boshlaydi, chunki bunday xatti-harakat uni maqsadga erishishga (pechenye olishga) olib kelishiga ishonch hosil qiladi.

Xuddi shu tarzda imo-ishoralarni kiritamiz (bola uchun imo-ishorali muloqot tizimi tanlangan holda). Masalan, bola gamakda tebranishni juda yaxshi ko'radi va sensor bo'shashtirish xonasiga kirishi bilanoq, gamakka yuguradi. Unga "gamak" yoki "tebranish" imo-ishorasini kiritish uchun bolani to'xtatib, gamakka kirishni to'sib qo'yamiz, maslahat-modellashtirish ("tebranish" imo-ishorasi) beramiz va bola imo-ishorani takrorlagandan so'ng, darhol unga gamakka kirish imkonini beramiz.

Biz bolaga qanday BKM tizimini taklif qilmaylik, undan foydalanishning dastlabki bosqichida bolaning har bir iltimosini qo'llab-quvvatlash juda muhim, ya'ni bola tegishli kartochkani olib kelganda yoki tegishli imo-ishorani ko'rsatganda har safar istagan narsasini berish yoki yoqimsiz rag'batni olib tashlash kerak. Bu BKMdan foydalanish ko'nikmasini mustahkamlashga yordam beradi: bola "ishlaydigan", ya'ni maqsadga erishishga olib keladigan xatti-harakatlarni o'zi bajaradi. Keyinchalik, muqobil muloqot vositalarini qo'llash ko'nikmasi yaxshi shakllangach, vazifamiz o'zgaruvchan mustahkamlash rejimiga o'tish bo'ladi, chunki bolaning har qanday iltimosini darhol bajarish har doim ham mumkin emas.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Альтернативная и дополнительная коммуникация в работе с детьми и взрослыми, имеющими интеллектуальные и двигательные нарушения, расстройства аутистического спектра / Сборник статей / ред.-сост. В. Рыскина. — СПб.: Скифия, 2016.
2. Дардит Д., Хьюард У. Давай договоримся! Книга о договорах для детей и их родителей. М.: Практика, 2016.
3. Козорез А., Комарова О., Кондратюк О., и др. Вместе веселее. М.: ИП Толкачев, 2017.
4. Mesibov G. B., Shea V. The TEACCH Program in the Era of Evidence // Journal of Autism and Developmental Disorders. 2010.
5. Schaaf R. C., Toth- Cohen S., Johnson S. L. et al. The Everyday Routines of Families of Children with Autism: Examining the Impact of Sensory Processing Difficulties on the Family // Autism. 2011.